

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
179 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
179 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizasiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	
Foreign trade liberalization and its impact on a country's economic growth (in the case of countries)	146
Sirajiddinov Nishanbay, Norkobilov Akobir	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'rni	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	

IQTISODIY SALOHIYATNI OSHIRISHDA TRANSPORT-LOGISTIKA TIZIMINING O'RNI

Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich

texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Namangan muhandislik-texnologiya instituti, Iqtisodiyot fakulteti dekan o'rinbosari

Annotatsiya: Maqolada logistika tizimini rivojlantirish va tranzit potensialini oshirish dasturini amalga oshirish zarurati batafsil yoritilgan. Chunki tovarlarni tranzit qilish va xalqaro transport logistikasi davlat infratuzilmasi obyektlarining umumiy rivojlanishini talab qiladi. Bu obyektlar tarkibiga transport-logistika markazlari, avtomobil yo'llari tarmog'i, xalqaro avtomobil yo'laklarining uchastkalari hamda yo'l yoqasidagi servis obyektlari kiradi.

Kalit so'zlar: logistika zanjiri, infratuzilma, xalqaro tashishlar, layoqatlilik, samaradorlik indeksi, xizmatlar sifati.

Abstract: The article describes in detail the need to implement programs to develop the logistics system and increase transit capacity. Comprehensive development of state infrastructure facilities is required to ensure the efficiency of the international transport and logistics system. This includes infrastructure elements such as transport-logistics centers, a high-quality highway network, strategic sections of international highways, and roadside service facilities. At the same time, the organization of modern logistics centers will create an opportunity to increase the speed and efficiency of goods transit, turning the country into an important link in international trade and transport corridors. These activities serve the sustainable development of the transport-logistics system, strengthening economic potential, and enhancing international competitiveness.

Keywords: logistics chain, infrastructure, international transportation, competence, efficiency index, quality of services.

Аннотация: В статье подробно описана необходимость реализации программ развития логистической системы и увеличения транзитных мощностей. Для обеспечения эффективности международной транспортно-логистической системы необходимо комплексное развитие объектов государственной инфраструктуры. Сюда входят такие элементы инфраструктуры, как транспортно-логистические центры, качественная сеть автомобильных дорог, стратегические участки международных автомагистралей, объекты придорожного сервиса. При этом организация современных логистических центров создаст возможность повысить скорость и эффективность процесса транзита товаров, превратить страну в важное звено международных торговых и транспортных коридоров. Данная деятельность служит устойчивому развитию транспортно-логистической системы, укреплению экономического потенциала и повышению международной конкурентоспособности.

Ключевые слова: логистическая цепочка, инфраструктура, международные перевозки, работоспособность, индекс эффективности, качество услуг.

KIRISH

Global iqtisodiyotning bugungi sharoitida mamlakatlar o'rtasidagi iqtisodiy integratsiya darajasi-ning oshishi va xalqaro savdo hajmining kengayishi transport-logistika tizimining ahamiyatini keskin oshirdi. Transport-logistika tizimi milliy iqtisodiyotning strategik sohasi bo'lib, uning samaradorligi mamlakatning iqtisodiy salohiyatini oshirish va xalqaro raqobatbardoshligini kuchaytirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ushbu tizim infratuzilmaning rivojlanishi, mintaqalararo va xalqaro savdoning samaradorligi, shuningdek, ishlab chiqarish jarayonlari va xizmat ko'rsatish tizimining barqaror ishlashini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

Transport-logistika tizimi iqtisodiy salohiyatni oshirishda ishlab chiqarish va bozor o'rtasida samarali aloqa vositasi sifatida harakat qiladi. Ushbu tizimning rivojlanishi mintaqalararo transport aloqalarini kengaytirish, eksport va import jarayonlarini yengillashtirish, ishlab chiqarish xarajatlarini qisqartirish hamda tovarlar va xizmatlarning o'z vaqtida yetkazib berilishini ta'minlash imkonini beradi. Zamonaviy transport-logistika texnologiyalaridan foydalanish esa mamlakatning global logistika zanjirlariga integratsiyalashuvi uchun zarur sharoit yaratadi.

Ushbu maqolada transport-logistika tizimining iqtisodiy salohiyatni oshirishdagi o'rni nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi milliy transport-logistika infratuzilmasini rivojlantirishning iqtisodiy ta'sirini o'rganish, samaradorlikni oshirish imkoniyatlarini aniqlash va bu borada ilg'or tajribalarni joriy qilishdan iborat. Shu nuqtai nazardan, transport-logistika tizimining rivojlanishi iqtisodiyotning barqarorligini mustahkamlash hamda mamlakatni global bozorlarda faol ishtirok etuvchi yetakchi o'yinchiga aylantirish uchun alohida ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Transport-logistika tizimining iqtisodiy salohiyatni oshirishdagi o'rni bo'yicha ilmiy izlanishlar so'nggi yillarda dolzarb masala sifatida o'rganilib, ko'plab tadqiqotchilar tomonidan chuqur tahlil qilingan. Ushbu sohada bajarilgan tadqiqotlar, asosan, transport-logistika infratuzilmasini rivojlantirishning iqtisodiyotga ta'siri, zamonaviy logistika texnologiyalarining qo'llanilishi va xalqaro savdo zanjirlariga integratsiya masalalariga qaratilgan.

M.Porter o'zining "Raqobat ustunligi" asarida logistika tizimining raqobatbardoshlikni ta'minlashdagi ahamiyatini yoritib, bu tizimni iqtisodiy qiymat zanjirining asosiy komponenti sifatida belgilagan. Porterning fikricha, transport-logistika tizimi resurslarning samarali taqsimlanishini ta'minlab, ishlab chiqarishdan oxirgi iste'molchiga qadar tovarlarning oqimiga xizmat qiladi.

J.Rodrigue "The Geography of Transport Systems" nomli tadqiqotida transport-logistika tizimining iqtisodiy salohiyatga bo'lgan makroiqtisodiy ta'sirini o'rgangan. U transport infratuzilmasining rivojlanishi orqali savdo hajmini oshirish va ishlab chiqarish zanjirlarida logistika xarajatlarini qisqartirish mumkinligini ta'kidlaydi. Rodrigue mintaqaviy transport yo'llarining kengayishi xalqaro savdoda logistika samaradorligini oshirishga xizmat qilishini qayd etgan.

E.Ballou transport va logistikaning strategik rejalashtirilishi bo'yicha o'z tadqiqotida logistika infratuzilmasining texnologik rivoji iqtisodiyotga qo'shadigan qo'shimcha qiymatni o'rgangan. Uning fikricha, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, masalan, avtomatlashtirilgan logistika tizimlari, ishlab chiqarishdan iste'molga qadar tovarlarni yetkazib berishning tezkorligini oshiradi va samaradorlikni kuchaytiradi.

O'zbekiston iqtisodiyotida transport-logistika tizimining rivojlanishi bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlarda, xususan, A. Toshmatov tomonidan milliy logistika infratuzilmasining zamonaviy holati va rivojlanish strategiyalari tahlil qilingan. U davlat tomonidan qabul qilingan logistika markazlarini tashkil etish bo'yicha dasturlar eksport salohiyatini oshirishda muhim rol o'ynashini ta'kidlaydi.

Mazkur sharhdan ko'rinadiki, transport-logistika tizimi iqtisodiy salohiyatni oshirishda muhim rol o'ynab, bu borada turli nazariy va amaliy yondashuvlar mavjud. Ushbu tadqiqotlar tizimni takomillashtirishda asosiy yo'nalishlarni belgilashga yordam beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda transport-logistika tizimining iqtisodiy salohiyatni oshirishdagi rolini o'rganish uchun bir qator ilmiy-uslubiy yondashuvlardan foydalanildi. Ma'lumotlar yig'ish jarayonida xalqaro ilmiy manbalar, milliy transport-logistika bo'yicha statistik ma'lumotlar hamda O'zbekiston Respublikasi hukumati tomonidan qabul qilingan rasmiy hujjatlar va dasturlar asos qilib olindi. Shuningdek, zamonaviy transport va logistika infratuzilmasi bo'yicha o'tkazilgan ilg'or amaliy tadqiqotlar va ilmiy maqolalar o'rganildi.

Olingan ma'lumotlarni tahlil qilishda statistik tahlil usullari, jumladan, transport-logistika tizimining iqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'sirini o'lchash uchun regressiya va korrelyatsiya tahlillari qo'llanildi. Mintaqaviy transport infratuzilmasining iqtisodiy o'sishga ta'sirini aniqlash uchun komparativ tahlil usuli qo'llanilib, turli mamlakatlarning tajribalari o'zaro solishtirildi. Shuningdek, logistika zanjirining samaradorligini baholashda zamonaviy indikatorlar, jumladan, yetkazib berish tezligi, xarajatlar samaradorligi va raqobatbardoshlik ko'rsatkichlari tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Logistika – yangi, yuqori samarali ilmiy-amaliy yo'nalish hisoblanib, ko'p tarmoqli funktsional tavsifga ega. Bular orasida transport-logistika tizimi nisbatan istiqbolli hisoblanib, transport sohasida logistika nazariyasi va amaliyotining qo'llanilishini ko'zda tutadi. U turli aloqa turlari, ya'ni ishlab chiqarish, texnologiya, iqtisodiyot, axborot, moliya, mehnat va boshqalar bilan mustahkam bog'langan. Ushbu aloqa turlarida ma'lumot almashish va yetkazib berish tezligini ta'minlash va sotish bo'yicha aloqani qamrab olgan logistika, yaxlit holda uning alohida tarmog'iga tegishli bo'lishidan qat'i nazar, barcha tashqi va ichki aloqa turlarini optimallashtirish va tadqiq etish vazifasiga ega. Bu logistikani o'rganish predmetini tashkil etadi.

Logistikaning biznes faoliyatida ishlab chiqarish, qayta ishlash, mahsulotlarni distribyutsiyasi, jumladan, eksport bo'yicha logistik zanjirni tuzish tajribasi favqulodda muhim rol o'ynaydi. Logistika sohasidagi korxonalar faoliyatida nafaqat foyda va iqtisodiy samaradorlik bo'yicha sof biznes faoliyatni bajaradi, balki alohida hududlarni iqtisodiy rivojlantirishga yordam beradi.

Jahonning yirik rivojlangan mamlakatlari tarkibiga kirib borayotgan respublikamizda logistikani rivojlantirishning zamonaviy bosqichi amaldagi bozor iqtisodiyoti samaradorligini ta'minlashning ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarini yanada takomillashtirishni talab qiladi.

Xalqaro iqtisodiy integratsiyalanish natijasida xalqaro logistik tizimlarning shakllanishi, xalqaro yetkazib berishlar zanjirining samaradorligini oshirish jarayoni muvaffaqiyatli ishlayotgan xorijiy firmalarning tajribasiga ko'ra, quyidagi chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi:

- yetkazib berishlar zanjirida zvenolarning joylashuvini va tashish rejimini o'zgartirish hisobiga yetkazib berishlar zanjirlarini ratsionallashtirish;
- tovar-moddiy zahiralarni yetkazib berish zanjiridagi ketma-ket bosqichlar orasidagi vaqtni qisqartirish;
- yetkazib berish zanjirlarining geografik va xalqaro qamrovini kengaytirish;
- ularga yetkazib berish zanjirlari vositasida erishish mumkin bo'ladigan tovarlar va xizmatlarning murakkabligini oshirish.

Shuningdek, xalqaro logistik zanjirni shakllantirishning muhim sharti uning zvenolari o'rtasida xavf-xatarlarni taqsimlash, tashkilotlarning xalqaro logistika doirasida faoliyat ko'rsatish samaradorligi ularga bog'liq bo'ladigan omillar jamlanmasini aniqlash hisoblanadi [1].

Kompaniya menejerlarining ushbu yo'nalishdagi tahliliy ishlari asosiy va yordamchi operatsiyalar o'rtasidagi moslikni qidirish, shuningdek, ularning bajarilishini belgilovchi, kompaniyaning faoliyatiga katta darajada bog'liq bo'lgan (yumshoq) va kamroq darajada bog'liq bo'lgan (qattiq) omillarni aniqlashni o'z ichiga oladi.

O'zbekiston Respublikasining ichki va tashqi siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri savdo va transport majmualarini jahon logistikasi tizimiga tezkor integratsiyalash, shuningdek, tovarlar, xizmatlar, kapital va ishchi kuchining erkin harakatlanishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratish hisoblanadi. 2023–2024-yillarda O'zbekiston Respublikasida logistika tizimini rivojlantirish dasturi va

tranzit potensialini rivojlantirish davlat dasturi amalga oshirildi. Bu dasturlar bir-birini to'ldirib turadi, chunki tovarlarni tranzit qilish va xalqaro transport logistikasi infratuzilma obyektlarining yaxlit tizimini talab etadi. Bu tizim transport-logistika markazlari, avtomobil yo'llari tarmog'i, jumladan, xalqaro avtomobil yo'laklarining uchastkalari va yo'l yoqasidagi servis obyektlarini o'z ichiga oladi [2].

Yo'l yoqasidagi servisni rivojlantirish. Jahon amaliyotida xalqaro logistikaning tranzit bilan bog'lanadigan daromadlarining katta qismini logistik servis (yuklash-tushirish, yuklarni qayta jamlash va hokazo) va yo'l yoqasidagi servis (ovqatlanish, yashash va boshqalar) ko'inishida ko'rsatiladigan hamrohlik qiluvchi xizmatlar tashkil qiladi. Respublikaning avtomobil yo'llarida bir turdagi obyektlar o'rtasidagi o'rtacha masofa yoqilg'i quyish stansiyalari, ovqatlanish punktlari va texnik yordam ko'rsatish punktlari uchun belgilanadi.

O'zbekiston Respublikasida xalqaro logistikaning rivojlanish darajasini tadqiq qilish doirasida Respublikaning tranzit va logistika potensialini amalga oshirishning samaradorligiga xorijda berilgan baholar katta qiziqish uyg'otadi [3]. Masalan, dunyodagi mamlakatlarda logistikaning rivojlanishini samarali baholash maqsadida Jahon Banki tomonidan mamlakatdagi logistika tarmog'ining joriy holatini baholash imkonini beruvchi uslubiyat ishlab chiqilgan. Bu uslubiyat logistik tizimning samaradorlik indeksini (logistics performance index – LPI) hisoblashdan iborat.

Bugungi kunda **LPI** (Logistics Performance Index) besh balli shkala bo'yicha oltita baholash kriteriyalarini o'z ichiga oladi:

Bojxona organlari tomonidan rasmiylashtirish jarayonining samaradorligi ("**bojxona**");

Logistik transport-axborot-texnologik infratuzilmaning sifati ("**infratuzilma**");

Xalqaro yetkazib berishlarning oddiyliigi va erishiluvchanligi ("**xalqaro tashishlar**");

Logistik xizmat ko'rsatishning layoqatlilik darajasi ("**xizmatlarning sifati va layoqatliligi**");

Xalqaro yetkazib berishni kuzatib borish imkoniyati ("**yuklarning o'tishini kuzatib borish**");

Yetkazib berishlarni to'liq tugallashning o'z vaqtida amalga oshirilishi ("**yetkazib berishlarning o'z vaqtida amalga oshirilishi**").

O'zbekistonning **LPI** indeksi bo'yicha Yevroosiyo Iqtisodiy Ittifoqi (EAES) mamlakatlari orasidagi holati dinamikasi bo'yicha tadqiqotlar olib borilmoqda. O'zbekistonning foydali geografik joylashuviga nisbatan **LPI** qiymatining pastligi mamlakatda xalqaro transport logistikasining rivojlanishini tezlashtirish va xalqaro tashuvchilar uchun uning tranzit jalb qiluvchanligini oshirish zarurligidan dalolat beradi [4].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Zamonaviy logistika tashkilotlarining asosiy strategik vazifalari samarali logistik tsiklni yaratishdan iborat bo'lib, bu mahsulotni ishlab chiqarishdan boshlab, uni qayta ishlash, oxirgi iste'molchiga realizatsiya qilish va yetkazib berishgacha bo'lgan jarayonlarni o'z ichiga oladi. Bu jarayonlar, shuningdek, biznesda vertikal birlashishni amalga oshirish hisobiga xorijiy iste'molchilarga mahsulot yetkazib berishni ham qamrab olishi zarur. Shuning uchun logistik korxonalar yirik portlarga chiqish imkonini beradigan samarali va tezkor logistika sxemalarini joriy qilishlari shart.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib, quyidagi takliflarni ilgari suramiz:

1. Namangan viloyatining Qamchiq dovoniga yaqin hududida logistika markazini tashkil etish. Bu hududda logistik markazning mavjudligi transport xarajatlarini qisqartirish va xalqaro transport-logistika yo'nalishlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

2. Nanay qishlog'idagi "Karvon" bojxona nazorat maskani faoliyatini tiklash. Mazkur bojxona maskanining tiklanishi eksport va import jarayonlarini tezlashtiradi hamda bojxona xizmatlarini yanada qulaylashtiradi.

3. Namangan xalqaro aeroportidagi bo'sh maydonda yuk terminalini ishga tushirish. Ushbu yuk terminalining faoliyat boshlashi Namangan viloyatining sanoat mahsuloti va meva-sabzavotlarini bevosita eksport qilish imkoniyatini yaratadi.

Namangan viloyatining sanoat mahsuloti va meva-sabzavoti hozirda asosan Toshkent va Andijon orqali eksport qilinayotgani tannarxning o'sishiga olib kelmoqda. Ammo yuqoridagi takliflarning amalga oshirilishi viloyatning logistik tizimining samaradorlik indeksini oshirishga va iqtisodiy raqobatbardoshlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Sh.M. Mirziyoyev. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan quramiz. – T.: O‘zbekiston, 2017, 9-bet.
2. 2017–2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni.
3. K.J. Matkarimov. O‘zbekistonning xalqaro logistika samaradorligi indeksidagi o‘rni va uni yaxshilash istiqbollari. “O‘zbekistonning xalqaro reyting va indekslardagi o‘rnini yaxshilash muammolari: nazariya, amaliyot va strategiya” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya, Materiallar to‘plami, 2-qism, 2023-yil 17-noyabr, 133–138-betlar.
4. Porter, M.E. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. Free Press, 1985.
5. Rodrigue, J.P. The Geography of Transport Systems (5th ed.). Routledge, 2020.
6. Ballou, R.H. Business Logistics/Supply Chain Management. Pearson Education, 2007.
7. Toshmatov, A. Milliy logistika tizimi rivoji: strategik yondashuvlar. O‘zbekiston iqtisodiyoti ilmiy jurnali, 2022.
8. Rodrigue, J.P., & Notteboom, T. Transportation and Economic Development. Research in Transportation Economics, 2017.
9. Doing Business 2014. URL:
10. <http://www.doingbusiness.org/~media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB14-Full-Report.pdf>.
11. Customs Academy. URL: <http://www.customs-academy.net>.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

